

SZABÓ ESZTER
SZAKDOLGOZAT

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GÉPÉSZMÉRŐKI KAR
MECHATRONIKA, OPTIKA ÉS GÉPÉSZETI INFORMATIKA TANSZÉK

SZAKDOLGOZAT

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
MECHATRONIKA, OPTIKA ÉS GÉPÉSZETI INFORMATIKA TANSZÉK

SZABÓ ESZTER

SZAKDOLGOZAT

**Trochoidális marási szerszámhálya optimalizálás Bézier görbék
alkalmazásával egyszerű és összetett horonygeometriák
megmunkálásához**

Konzulens:

Dr. Jacsó Ádám

Adjunktus

Témavezető:

Dr. Orlovits Zsanett

Docens

SZAKDOLGOZAT-FELADAT

NYILVÁNOS

AZONOSÍTÁS	Név: Szabó Eszter		Azonosító: 72369786247	
	Képzéskód: 2N-AM0	Specializáció kódja: 2N-AM0-ME-2022	Feladatkiírás azonosítója: GEMI:2025-2:2N-AM0:JL7QZ3	
	Szak: Mechatronikai mérnöki alapszak (BSc)			
	Szakdolgozatot kiadó tanszék: Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék		Zárávizsgát szervező tanszék: Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék	
	Témavezető: Dr. Orlovits Zsanett (71490791462), egyetemi docens			

FELADAT	Cím	Trochoidális marási szerszám-pálya optimalizálás Bézier görbék alkalmazásával egyszerű és összetett horonygeometriák megmunkálásához Trochoidal milling tool path optimisation using Bézier curves for machining simple and complex slot geometries
	Részletes feladatok	Végezzen irodalomkutatást a trochoidális marás, a nagysebességű megmunkálások és a szerszám-pálya tervezés témakörében! Dolgozzon ki egy olyan algoritmust, amellyel adott geometriai és technológiai peremfeltételek mellett meghatározható a maximális anyagleválasztási sebességet biztosító pályamintázat egyenes középvonalú és állandó szélességű hornyok megmunkálásához! Hozzon létre egy adathalmazt az előző pontban kidolgozott algoritlussal, amely különböző bemeneti paraméterkombinációkhoz hozzárendeli az optimális pályaalakot! Hozzon létre egy neurális hálózatot az előző pontban létrehozott adathalmaz segítségével! Vizsgálja meg, hogy milyen hálóstruktúra és tanulási beállítások alkalmazandók a neurális hálózat megfelelő működéséhez! Végezzen szimulációs és forgácsolási kísérleteket a neurális hálózat alapú pályagenerálási módszer validálásához! Vizsgálja meg, hogy lenne kiterjeszthető a pályagenerálási algoritmus szabálytalan geometriájú hornyok megmunkálásához!
	Hely	A szakdolgozat készítés helye: BME - Gyártástudomány és -technológia Tanszék 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. T épület Konzulens: Dr. Jacsó Ádám, Adjunktus

ZÁRÓVIZSGA	1. záróvizsga tantárgy(csoport)	2. záróvizsga tantárgy(csoport)	3. záróvizsga tantárgy(csoport)
	ZVEGEMIBMIE Irányításmélelet	ZVEGEMIBMME Mechatronikai elemzés	ZVEGEMIBMAM Analitikus módszerek

HITELESÍTÉS	Feladat kiadása: 2025. február 10.		Beadási határidő: 2025. május 23.			
	Összeállította: Dr. Orlovits Zsanett (71490791462) témavezető		Ellenőrizte: Dr. Kiss Rita Mária s.k. tanszékvezető		Jóváhagyta: Dr. Györke Gábor s.k. dékánhelyettes	
	Alulírott, a feladatkiírás átvételével egyúttal kijelentem, hogy a Szakdolgozat-készítés c. tantárgy előkövetelményeit maradéktalanul teljesítettem. Tudomásul veszem, hogy jogosulatlan tantárgyfelvétel esetén a jelen feladatkiírás hatálytalan.					
..... Szabó Eszter Szabó Eszter						

Budapest, 2025

NYILATKOZAT AZ ÖNÁLLÓ MUNKÁRÓL

Alulírott, *Szabó Eszter* (JL7QZ3), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója, büntetőjogi és fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem és sajátkezű aláírással igazolom, hogy ezt a szakdolgozatot meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem, és dolgozatomban csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a hatályos előírásoknak megfelelően, a forrás megadásával megjelöltem.

Budapest, 2025.05.23.

Szabó Eszter
szigorló hallgató

TARTALOMJEGYZÉK

Előszó	vii
Jelölések jegyzéke	viii
1. Bevezetés.....	1
1.1. Célkitűzések.....	1
1.2. Áttekintés.....	1
2. A marási szerszámpanyák tervezésének szakirodalmi áttekintése.....	3
2.1. Nagysebességű megmunkálás	3
2.2. Trochoidális marási stratégia	3
2.3. Komplex geometriák	5
2.4. Gépi tanulási módszerek, alkalmazásuk a szerszámpanya-optimalizálásban	5
3. Elvek és módszerek.....	8
3.1. Matematikai háttér	8
3.2. Pályamodellezés állandó szélességű, egyenes hornyok esetén	10
3.2.1. A szerszámpanyaszakaszok kialakítása.....	10
3.2.2. A szerszámpanyaszakaszok optimalizálása.....	12
3.2.3. Mesterséges neurális hálózat konstrukció	17
3.2.4. NC program generálás	22
3.3. Pályamodellezés komplex horonygeometria esetén	25
3.3.1. Medial Axis Transform	25
3.3.2. Bézier görbék transzformációja.....	27
3.3.3. NC program generálás	31
3.4. Forgácsolási kísérletek	33
4. Eredmények.....	37
4.1. Mesterséges neurális hálózati architektúra optimalizálás.....	37
4.2. Neurális hálózat alapú szerszámpanya generálás szimulációs vizsgálata	39
4.3. Forgácsolási kísérletek	41
4.3.1. Állandó szélességű, egyenes középvonalú horonygeometria.....	41
4.3.2. Komplex horonygeometria	46

4.4. Eredmények értékelése	46
5. Összefoglalás.....	48
6. Summary	49
Felhasznált források	50

ELŐSZÓ

A fogyasztói társadalom piaci igényeinek kielégítése szükségessé teszi a gyártók számára a termelékenység növelését. Ezen cél megvalósításának egyik módja a gyártási folyamatok hatékonyságának növelése. Az elmúlt évtizedben a mesterséges intelligencia fejlesztése nagy teret kapott, így a különböző módszereinek felhasználása is egyre elterjedtebb. A nemlineáris prediktív modellek megfontolatlan használata számos veszélyt rejt, azonban megfelelő keretek között alkalmazva egyes folyamatok időhatékonysága növelhető. A gépi tanulás gyakran alkalmazott módszer a gyártási folyamatok esetében, azonban a szerszám-pálya-tervezési célra történő használata kevésbé elterjedt a pályagenerálási feladat komplexitásából fakadóan.

* * *

Köszönöm konzulensemnek, Dr. Jacsó Ádám adjunktusnak a kutatás során, valamint a szakdolgozatom elkészítésében nyújtott segítséget, iránymutatást, illetve köszönöm Dr. Biró István adjunktusnak a forgácsolási kísérletek során alkalmazott jelfeldolgozó LabView program rendelkezésemre bocsátását.

Budapest, 2025.05.23.

Szabó Eszter

JELÖLÉSEK JEGYZÉKE

Jelölések

a_{max}	Szerszám gép szánok maximális gyorsulása	$\left[\frac{m}{s^2}\right]$
a_p	Fogásmélység	$[mm]$
b	Horonyszélesség	$[mm]$
d	Szerszám átmérő	$[mm]$
F_r	Eredő erő a kritikus síkban	$[N]$
f_z	Élenkénti előtolás	$[mm]$
MRR	Anyagleválasztási sebesség	$\left[\frac{mm^3}{min}\right]$
r	Szerszám sugár	$[mm]$
rpm	Fordulatszám	$[1/min]$
Q_p	Periódusonként leválasztott anyagtérfogat	$[mm^3]$
s	Ívhossz	$[mm]$
t_p	Periódus idő	$[s]$
v_c	Forgácsolási sebesség	$[m/min]$
v_f	Előtolási sebesség	$[mm/min]$
z	Élek száma	$[db]$
w_{max}	Trochoidális lépésköz	$[mm]$
ρ	Görbületi sugár	$[mm]$
θ	Kontakt szög	$[^\circ]$

Matematikai jelölések

\mathbf{a}	A félkövér betű vektort jelöl
$\ \mathbf{a}\ $	Euklideszi norma
$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$	Belső szorzat
$\mathbf{r}(t)$	Paraméteres (sík)görbe
$\dot{\mathbf{r}}(t)$	Síkgörbe t paraméter szerinti első deriváltja
$\mathbf{r}'(s)$	Derivált, természetes paraméterezés esetén
$\mathbf{B}(t)$	Bézier függvény
$\mathbf{C}(t)$	Ciklois függvény
$\mathbf{N}(t)$	Normális egységvektor
$\mathbf{T}(t)$	Érintő egységvektor

Rövidítések

ADAM	Adaptive Moment Estimation	Adaptív momentum becslés
ANN	Artificial Neural Network	Mesterséges neurális hálózat
CAM	Computer Aided Manufacturing	Számítógéppel segített gyártás
HSM	High-Speed Machining	Nagysebességű megmunkálás
MAT	Medial Axis Transform	Középtengely-transzformáció
MRR	Material Removal Rate	Anyagleválasztási sebesség
ReLU	Rectified Linear Unit	Rektifikált lineáris egység

1. BEVEZETÉS

A hornyok a gépészeti tervezés gyakran előforduló elemei, amiket főként nyomatékátviteli feladatok esetén használnak. A piaci igény kielégítésére idő- és költséghatékony gyártási megoldások szükségesek. A hagyományos horonymarási technikák alkalmazása esetén a ráhagyási alakzat nehéz hozzáférhetősége miatt ébredő nagy terhelés, valamint magas szerszámhőmérséklet [1] a szerszám kopását, törését okozhatja [2]. További nehézséget okoz horonymegmunkálás során a forgács eltávolítása. A forgács újramarása ronthatja a megmunkált felület minőségét [3].

A trochoidális marási stratégia megoldást nyújt az említett problémák elkerülésére horonymegmunkálás esetén is [4]. Az egymást bizonyos mértékben átfedő görbeszakaszokból álló trochoidális marási szerszám pályák alkalmazása esetén [5] a megmunkálás során a szerszám átmérője kisebb a kialakítandó horony szélességénél [6]. A trochoidális marási technikát alkalmazva csökkenthető a szerszám radiális bemerülése, azaz a kontaktszög [7], ez a tulajdonság a forgácsolás közben keletkező hő hatékonyabb elvezetését is eredményezi [8]. A trochoidális marás során keletkező felület minősége is jobb a hagyományos horonymarással előállított felületekéhez képest [9], a kisebb forgácsvastagság pedig kisebb erők ébredéséhez vezet [10], lehetővé téve az előtolás növelését [11].

1.1. Célkitűzések

A kutatás célja olyan szerszám pályá tervező program fejlesztése, amely lehetővé teszi a trochoidális marási stratégia időhatékony alkalmazását egyszerű, azaz állandó szélességű, egyenes közép vonalú, valamint komplex, változó szélességű horony geometriák megmunkálásához. A kutatás alapját minimális megmunkálási időt biztosító pályagenerálási módszerek képezik, amelyek alkalmazása a jelentős számítási igényből kifolyólag nem terjedt el széles körben. A pályatervezés hatékonyságának növelése gépi tanulás segítségével, a program validálása szimulációs és kísérleti úton történik.

1.2. Áttekintés

Az első fejezet tartalmazza a kutatás témájának rövid ismertetését, valamint a célkitűzéseket. A második fejezet az aktuális szakirodalom áttekintését tartalmazza. A harmadik fejezet ismerteti a pályageneráló programok megvalósításához szükséges elveket, felhasznált módszereket és algoritmusokat. A negyedik fejezetben kerülnek bemutatásra a szimulációs, valamint kísérleti

eredmények. Az ötödik fejezet a következtetéseket, a munka összefoglalását tartalmazza. A hatodik fejezetben egy rövid, angol nyelvű összefoglalás olvasható.

2. A MARÁSI SZERSZÁMPÁLYÁK TERVEZÉSÉNEK SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉSE

Ebben a fejezetben a nagysebességű megmunkálás irodalmának áttekintésére, majd a trochoidális marási stratégia módszereinek és felhasználásának ismertetésére, végül a gépi tanulási módszer, illetve annak szerszám-pályá-tervezésben történő alkalmazásainak bemutatására kerül sor.

2.1. Nagysebességű megmunkálás

A nagysebességű megmunkálás (HSM, High-Speed Machining) alkalmazása esetén a hagyományos technológiához képest jelentősen megnövelt forgácsolási sebességgel dolgozik a szerszám. A korai definíció szerint a HSM olyan megmunkálási technika, amely során a forgácsolási sebesség növelésével csökkennek a forgácsolás közben ébredő erők, valamint a hőképződés [12]. Tlusty szerint a HSM motivációja a fordulatszám növelése, ezzel növelve a percenkénti előtolást és az anyagleválasztási sebességet (MRR, Material Removal Rate) [13]. A HSM előnyei között szerepel a nagyobb megmunkálási pontosság, jobb felületi minőség, valamint jobb forgácselvezetés [14]. A hagyományos szerszám-pályá tervezési módszerek nem ideálisak HSM alkalmazásokra, mivel a sarkos irányváltásoknál a szerszám sebessége csökken, illetve a belső sarkok megmunkálása során ébredő impulzusszerű szerszámterhelés a szerszám töréséhez vezethet [15]. A HSM szerszám-pályák egyik fő kritériuma tehát, hogy nem tartalmazhatnak egy meghatározott görbületi sugárnál kisebb görbületű részeket, így biztosítva az állandó előtolási sebességet a megmunkálás során [16]. Követelmény továbbá a G^2 -beli folytonosság [17], azaz a szerszám-pályákat definiáló görbeszakaszok csatlakozási pontjaiban az első és második deriváltak megegyező iránya. Ez a gyakorlatban a sebesség, valamint a gyorsulás vektorok irányának egyezését, azaz a görbület folytonosságát jelenti. A trochoidális marási szerszám-pályák kielégítik a felsorolt geometriai kritériumokat, emellett trochoidális marás során a forgácsolási erők lefutása jól szabályozott, így a módszer alkalmas HSM alkalmazásra [18].

2.2. Trochoidális marási stratégia

Számos különböző megközelítést tanulmányoztak a kutatók a trochoidális marási stratégia alkalmazására. Egyes CAM (Computer Aided Manufacturing - Számítógéppel segített gyártás) rendszerek – többek között a Siemens NX CAM, EdgeCAM, SolidCAM, TopSolid, MasterCAM

– alkalmasak trochoidális szerszám pálya generálásra. A CAM programok rugalmas megoldást nyújtanak, azonban a kutatások azt mutatják, hogy léteznek hatékonyabb szerszám pálya tervezési módszerek. Wu és társai kör alapú szerszám pályákkal végeztek méréseket, azonban ez a módszer a hagyományos módszereknél kevésbé hatékonynak bizonyult [19]. Otkur és társai ciklois-szerű görbeszakaszokat használtak [20]. Megállapították, hogy a javasolt módszer egyszerű felületekhez jól használható, azonban nem alkalmazható olyan felületekhez, amelyek furatokat, illetve szigeteket tartalmaznak. Otkur és társai a forgácsolási idő csökkentésére a dupla trochoidális marási technikát is kutatták, melynek során a szerszám bolygómozgásának iránya változik minden periódus végén [20]. Ez a módszer nagyobb forgácsolási erőket okozott, valamint felléptek bizonytalanságok az egyen- és ellenirány váltakozásából fakadóan. Huang és társai ellipszis alapú szerszám pálya-szakaszokat vizsgáltak [21]. A módszerrel a szerszám radiális bemerülése hosszabb szakaszon volt a névleges érték közelében a kör alapú pályákhoz képest, a forgácsolás hatékonysága pedig növekedett a forgácsolási erők egyenletes lefutása mellett. Gu és társai a görbületi sugár alakulását is figyelembe vevő szerszám pálya tervezési algoritmust fejlesztettek ki [22]. Összehasonlították a görbületi variációra szabott szerszám pályákat az ellipszis, a kör és a polinom alapú pályákkal, és méréseik alapján hatékonyabbnak ítélték az új módszert, mivel ebben az esetben a szerszám be- és kilépése gyorsabban valósult meg, így a megmunkálási idő nagyobb hányada zajlott a névleges körülmények között. A felsorolt előnyök mellett azonban a felületi érdesség is növekedett az erők nagyságának változása következtében. Jacsó és társai Bézier görbe alapú módszert használtak szerszám pálya generáláshoz [23]. A görbeszakasz optimalizálását sztochasztikus hegymászó algoritmus segítségével végezték. Forgácsolási kísérleteik azt mutatták, hogy a Bézier görbe alapú módszerrel 40%-kal nagyobb volt az MRR a ciklois alapú módszerhez képest, miközben a szerszám terhelése jól szabályozott maradt, továbbá ezzel a módszerrel csökkent a kontaktszög változása. Xu és társai harmadfokú spline alapú módszert alkalmaztak a szerszám pályák forgácsoló szakaszainak definiálására [24]. Megmutatták, hogy ez a módszer hatékonyabb, valamint a kontaktszög stabilabb a hagyományos trochoidális marási módszerekhez képest. Jacsó és társai B-spline alapú szerszám pálya tervezési módszert fejlesztettek [17]. A pályaalak és a pálya hatékonysága közötti kapcsolat összetettsége miatt a szerszám pálya szakaszokat differenciális evolúciós algoritmus segítségével optimalizálták. A kísérletek igazolták, hogy a B-spline alapú trochoidális marási szerszám pályák jobban teljesítenek, mint az NX CAM Adaptive Milling funkciójával tervezett, valamint a ciklois alapú szerszám pályák az

MRR szempontjából. Azonban a differenciális evolúciós algoritmusok nagy számítási igénye hátráltatja a gyakorlati alkalmazásokban való elterjedést.

2.3. Komplex geometriák

Komplex geometriák esetén a horony szélessége, illetve az oldalfal pontbeli érintőit jelentő általános peremfeltételek is periódusonként eltérőek, így a pályatervezéshez a geometria előzetes particionálása szükséges. A középtengely-transzformáció (MAT, Medial Axis Transform) a sík vagy tér particionálására alkalmazott Voronoi diagramok [34] részhalmazaként értelmezhető. A MAT módszeren alapuló MATHSM algoritmus megfelelőnek bizonyult pályagenerálási alkalmazásokra szűk régiók megmunkálásához, mivel a módszerrel meghatározott maximális sugarú beírható körökön alapuló szerszám pályák minimális radiális gyorsulást biztosítanak, amely tulajdonság kedvező HSM esetén [35].

2.4. Gépi tanulási módszerek, alkalmazásuk a szerszám-pálya-optimalizálásban

Számos heurisztikus kereső algoritmus létezik, többek között a differenciális evolúciós, genetikus, tabu, hegymászó algoritmusok, amelyek képesek végrehajtani különböző optimalizálási feladatokat. A megfelelő algoritmus kiválasztásával ezek a módszerek pontos megoldásokat nyújtanak az adott feladatra. Az elérhető pontosság azonban gyakran nagy számítási igénnyel és költséggel jár. A gépi tanulás használható optimalizálási folyamatok gyorsítására a pontosság bizonyos mértékű csökkenése mellett. A gépi tanulás alapja az adathalmaz tulajdonságainak felismerése. A felismerési és információfeldolgozási folyamat hasonlít az agyban lejátszódó folyamatokhoz, azonban a tanulási folyamat az agy természetes folyamataitól számos ponton eltér, például a biológiai esetben folyamatos és párhuzamos a tanulás és információ elérése, míg a gépi tanulás során a két folyamat elkülönülve zajlik. A gépi tanulás során az esetek többségében mesterséges neurális hálózatok (ANN, Artificial Neural Network) hordozzák a megismert információkat [25]. Az emberi agyhoz hasonlóan az ANN is neuronnak nevezett feldolgozó egységekből és az ezek közötti kapcsolatokból áll [26]. Minden neuronhoz tartozik egy aktivációs függvény és egy eltolási érték, valamint minden bemenethez tartozik egy súly (1. Ábra).

1. Ábra. Mesterséges neuron felépítése [27].

Az ANN architektúra az adathalmaz komplexitása alapján kerül megválasztásra. Az aktivációs függvények az ANN implementálásakor, a neuron definiálásakor kerülnek megválasztásra. Szerepük az ANN komplexitásának növelésében rejlik [28]. A neuron a nemlineáris aktivációs függvények értékeitől függően aktiválódik, vagy marad passzív az adott bemeneti érték hatására, így lehetőség nyílik a nem konvex, lineárisan nem szeparálható adathalmazok feldolgozására. A megtanulandó adatokra vonatkozó információk tárolása vektorokban történik. Az adat-vektorok segítségével a modell neuronjainak súlyai és eltolási értékei optimalizálhatóak a várt kimenet előrejelzése érdekében. A súlyok és eltolási értékek optimalizálására gyakran használt módszer az adaptív momentumbecslés (ADAM, Adaptive Moment Estimation) algoritmus, mivel ez az algoritmus a gradiens módszer segítségével visszavezeti a folyamatot egy egyszerűen implementálható minimalizálási feladatra [29]. A predikciós modell függvények vagy valószínűségi eloszlás formájában tárolható [30]. A betanított ANN használható regresszió, dimenzió csökkentés, sűrűségbecslés, valamint klasszifikáció végrehajtására is [30]. Számos programnyelv, mint például a Wolfram Mathematica, tartalmaz beépített gépi tanulás csomagokat, amelyek segítségével létrehozhatóak és betaníthatóak a neurális hálózatok. Ezek a csomagok fekete dobozként működnek, azonban minden szükséges információt hordoznak a tanulási folyamatra, valamint a prediktív modellre vonatkozóan. A modellek betanítás után tárolhatóak, így az esetenként hosszas tanítási folyamat elvégzése nem szükséges több alkalommal.

A kutatók a gyártástudományban számos feladatra használták a gépi tanulás nyújtotta lehetőségeket. A neurális hálózat alapú megközelítés megfelelőnek bizonyult például az inkrementális lemezalkatrész alakításnál használandó szerszámpálya típus meghatározására, azonban a kimenet visszacsatolása bizonytalanra tette a predikciós modellt, mivel a

szerszámkopás is befolyásolta az eredményeket [31]. Balic és társai neurális hálózatokat használtak bonyolult felületek marási stratégiájának megválasztásához a jobb felületi minőség elérése végett [32]. Az ANN segítségével a gyártási folyamat gyorsabbá vált, mivel kevesebb utómunkálat volt szükséges. Jacsó és társai az előtolás szabályozására használtak ANN modelleket egyenes és trochoidális maráshoz [33]. A kísérletek alapján az ANN jobban teljesített a hagyományos regressziós technikáknál. A szakirodalom eredményei azt mutatják, hogy a megfelelő ANN modell megválasztásával optimalizálható számos gyártástechnológiai folyamat.

3. ELVEK ÉS MÓDSZEREK

A kutatás témája a Bézier görbe alapú szerszám-pálya tervezés, így ebben a fejezetben ismertetésre kerül ennek matematikai háttere. A matematikai összefüggéseket felhasználva a szerszám-pályák kialakításának módja, valamint azok optimalizálásának kritériumai kerülnek meghatározásra. Ezen információk felhasználásával megtervezhető és létrehozható a megfelelő neurális hálózat, amely a fő eszköze a kutatás során kifejlesztett szerszám-pálya tervezési módszernek. A neurális hálózat segítségével létrehozott Bézier görbeszakaszokból történő NC program generálást végző algoritmus is bemutatásra kerül. A fejezet a kutatási eredmények validálására használt forgácsolási kísérletek körülményeinek ismertetésével zárul.

3.1. Matematikai háttér

A Bézier görbék az approximációs polinomok közé tartoznak. Az ilyen típusú paraméteres függvényekkel definiált sík- vagy térgörbék a számítógépes modellezésben és grafikában is gyakran használják. A Bézier görbék kontrollpontok definiálják, amelyeket a görbe megközelít, azonban a kezdő és végpontok kivételével nem halad keresztül azokon. A trochoidális szerszám-pályák esetén célszerű az első és az utolsó kontrollpontot úgy megválasztani, hogy a függvény felvegye azokat a kezdő, illetve a végpontjában, mely feltétel a Bézier görbék esetében teljesül. Geometriai feltétel továbbá a kontrollpoligon első és utolsó élének, valamint a horony falának párhuzamossága [23]. Általánosan a Bézier görbék definiáló egyenlet a következő:

$$\mathbf{B}(t) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (1-t)^{n-i} t^i \mathbf{P}_i, \quad t \in [0,1] \quad (1)$$

ahol n a Bézier görbe fokát, i az adott kontrollpont indexét, és \mathbf{P}_i az i -edik kontrollpont koordinátáit jelöli. Szerszám-pályatervezés során a hat kontrollponttal történő modellezés esetén elegendő a görbeszakaszok komplexitása az optimalizáláshoz [23]. A szerszám-pályákat alakító görbeszakaszok kontrollpontjainak elhelyezése az 2. Ábra szerint történik.

2. Ábra. Bézier görbe kontrollpontjainak elhelyezkedése [27].

Az kétdimenziós ötödfokú Bézier görbék koordinátáinak t paramétertől függő függvényei az alábbi egyenletek szerint számíthatóak:

$$B_x(t) = \sum_{i=0}^5 \binom{5}{i} (1-t)^{5-i} t^i x_i, \quad t \in [0,1] \quad (2)$$

$$B_y(t) = \sum_{i=0}^5 \binom{5}{i} (1-t)^{5-i} t^i y_i, \quad t \in [0,1] \quad (3)$$

A szerszám pályák optimalizálásához szükséges kiszámítani az érintő és a normális egységvektorokat. A síkgörbe érintő egységvektora adott t pontban a következő módon számítható:

$$\mathbf{T}(t) = \frac{\dot{\mathbf{r}}(t)}{\|\dot{\mathbf{r}}(t)\|} \quad (4)$$

ahol

$$\dot{\mathbf{r}}(x(t), y(t)) = \begin{bmatrix} \sum_{i=0}^5 \binom{5}{i} (-5-i)(1-t)^{5-i-1} \cdot t^i \cdot x_i + i \cdot (1-t)^{5-i} t^{i-1} x_i \\ \sum_{i=0}^5 \binom{5}{i} (-5-i)(1-t)^{5-i-1} \cdot t^i \cdot y_i + i \cdot (1-t)^{5-i} t^{i-1} y_i \end{bmatrix}$$

Síkgörbék esetén a normális egységvektor adott t pontban az érintő vektor $\pi/2$ vagy $-\pi/2$ radiánnal történő forgatás mátrixával való transzformációjával kapható meg (5).

$$\mathbf{N}(t) = \begin{bmatrix} \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) & -\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) \\ \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) & \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) \end{bmatrix} \cdot \mathbf{T}(t) \quad (5)$$

3.2. Pályamodellezés állandó szélességű, egyenes hornyok esetén

Állandó szélességű, egyenes hornyok esetén a speciális geometriából adódóan bizonyos egyszerűsítések alkalmazhatóak, így az algoritmus futási ideje, valamint matematikai komplexitása jelentősen kisebb a komplex geometria esetén alkalmazandó algoritmusokkal összehasonlítva.

3.2.1. A szerszám pályaszakaszok kialakítása

A kontrollpontok koordinátái négy paraméter függvényei; a horonyszélességé, a szerszámátmérőé, a kontaktszögé, valamint a minimális görbületi sugáré. A kontaktszög a szerszám keresztmetszetének középpontját a szerszámél megmunkálandó anyagba történő belépési pontjával összekötő szakasz, valamint a szerszám pályája pontbeli normálvektora által bezárt szög (3. Ábra).

3. Ábra. A kontaktszög (θ) értelmezése.

Az görbeszakasz kontrollpontjainak x koordinátái a horonyszélesség (b), valamint a szerszám sugár (r) függvényeként fejezhetők ki (1. Táblázat). A kontrollpontok elhelyezése az x koordináták szerint egyenközűen történt.

A Bézier görbe kontrollpontjainak x koordinátái					
x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
$\left(\frac{b}{2}-r\right)$	$\left(\frac{b}{2}-r\right)$	$\frac{1}{3} \cdot \left(\frac{b}{2}-r\right)$	$-\frac{1}{3} \cdot \left(\frac{b}{2}-r\right)$	$-\left(\frac{b}{2}-r\right)$	$-\left(\frac{b}{2}-r\right)$

A szerszámél belépési pontja az előző anyaghatár és a szerszám találkozási pontjaként értelmezhető. Innen a kontaktszög (θ) a Bézier görbe érintő vektorának segítségével számítható:

$$\mathbf{Q}(t) = \mathbf{B}(t) + r \cdot \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) & -\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) & \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \end{bmatrix} \cdot \mathbf{T}(t) \quad (6)$$

A minimális görbületi sugár – a legkisebb görbület, amelyet a szerszám gép programozott előtolási sebességgel, lassítás nélkül végig tud követni – az alábbiak szerint definiálható:

$$\rho_{min} = \frac{v_f^2}{a_{max}} \quad (7)$$

ahol v_f az előtolási sebesség, és a_{max} a szervomotorok maximális gyorsulása [23]. A periódusidő – a szerszám pálya egy periódusának bejárásához szükséges idő – kiszámításához szükséges az ívhossz ismerete. A paraméteres síkgörbék ívhossza adott t_0 és t_1 pontok között az alábbi képlettel határozható meg:

$$s = \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{\left(\frac{dx(t)}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy(t)}{dt}\right)^2} dt \quad (8)$$

Az ötödfokú Bézier görbék esetében nem létezik zárt megoldása az ívhossz integrálnak, így az ívhossz a síkgörbe megfelelő finomságú egyenes szakaszos közelítésével, az egyes szakaszok hosszának összegzésével számítható. Az ívhossz értékének ismeretében kiszámítható a periódusidő:

$$t_p = \frac{s}{v_f} \quad (9)$$

A görbületi sugár kiszámításához célszerű áttérni természetes paraméterezésre. A paraméter kiszámításához szükséges az ívhossz meghatározása t függvényében:

$$s = \int_0^t \sqrt{\left(\frac{dx(\tau)}{d\tau}\right)^2 + \left(\frac{dy(\tau)}{d\tau}\right)^2} d\tau \quad (10)$$

A természetes paraméter a (10)-es egyenlet integráljának kiszámításával, és t -re rendezésével kapható meg. A természetes paraméterrel megadott görbealak numerikus megfelelője az egyenlő hosszú egyenes szakaszokkal történő közelítés.

Az adott pontbeli görbületi sugár természetes paraméterezés esetén a következő analitikus, valamint közelítő numerikus egyenlet szerint számítható:

$$\rho(s) = \frac{\mathbf{T}(s)'}{|\mathbf{T}(s)'|} = \frac{\|\mathbf{B}(s) - \mathbf{B}(s + ds)\|}{\arccos\left(\frac{\langle \mathbf{T}(s), \mathbf{T}(s + ds) \rangle}{\|\mathbf{T}(s)\| \|\mathbf{T}(s + ds)\|}\right)} \quad (11)$$

ahol s az ívhossz szerinti paraméter, ds egy megfelelően kis szám.

A megmunkált geometria adott periódusbeli határát a Bézier görbe evolútájának $\mathbf{N}(t)$ irányában $(\rho - r)$ -rel való eltoltja adja meg:

$$\mathbf{e}(t) = \mathbf{B}(t) + r \cdot \mathbf{N}(t) \quad (12)$$

A maximális trochoidális lépésköz (w_{max}) állandó szélességű, egyenes középvonalú hornyok esetén a $\theta = \theta_{max}$ -hoz tartozó, a 6. egyenlet által definiált $\mathbf{Q}(t)$ görbe, valamint az aktuális anyaghatár y irányú távolságának a görbeszakasz mentén vett minimuma.

A periódusonként eltávolított anyagterfogat a trochoidális lépésköz segítségével számítható ki:

$$Q_p = b \cdot a_p \cdot w_{max} \quad (13)$$

Utolsó lépésként az MRR kiszámítása történik (14).

$$MRR = \frac{Q_p}{t_p} = \frac{b \cdot a_p \cdot w}{s/v_f} \quad (14)$$

A szerszám pályaszakaszok kontrollpontjai egységnyi sugarú szerszámra vannak optimalizálva, mivel az 1 mm-es szerszámsugár egyszerűsíti a számításokat. A kontrollpontok 2 mm-től eltérő szerszámátmérő esetén az optimalizált pontok szerszámsugárral való léptékezésével kaphatók meg.

3.2.2. A szerszám pályaszakaszok optimalizálása

A célkitűzések között szerepel a megmunkálás hatékonyságának növelése, ennek megfelelően az optimalizálás célfüggvényeként az MRR választható. Az optimalizálás során továbbá szükséges figyelembe venni a geometriai korlátokat. A maximális kontaktszögre vonatkozó feltétel a szerszámterhelés szabályozását biztosítja, a minimális görbületi sugár pedig a megvalósíthatóságot. A feltételeket figyelembe véve az MRR az 1. Algoritmus szerint számítható.

1. Algoritmus

function fitness_szamitasa(pontok, b, θ , ρ , a_p, t_p, v_f)

comment Ez a függvény kiszámítja az MRR értéket

Bemenet: pontok, horonyszélesség (b), kontaktszög (θ), minimális görbületi sugár (ρ), fogásmélység (a_p), periódusidő (t_p), előtolási sebesség (v_f).

Kimenet: MRR.

function Bezier(pontok, s)

Az s paraméterhez tartozó, pont array által definiált Bézier függvény koordinátáinak kiszámítása az (2), (3) egyenlet szerint, természetes paraméterezés.

return {B_x, B_y};

end

function erinto(gorbe, s)

A paraméteres görbe érintő vektorának kiszámítása és normálása az s kiértékelési pontban a (4) egyenlet szerint.

return {erinto_x, erinto_y};

end

function normal(erinto_x, erinto_y, t)

Érintő vektor forgatása -90 fokkal a (5) egyenlet szerint.

return {normal_x, normal_y};

end

function belepesi_pont(s)

Szerszámbelépési pont kiszámítása a (6) egyenlet szerint.

return {belepes_x, belepes_y};

end

function gorbületi_sugar(s)

Az s pontbeli görbületi sugár számítása a (11) egyenlet szerint.

return { ρ };

end

```

function trochoidalis_lepeskoz(pontok)
    A maximális trochoidális lépésköz számítása.
    return {w_max};
end

function ivhossz(pontok)
    Az ívhossz integrál kiszámítása a (8) egyenlet szerint.
    return {s};
end

real w_max = trochoidalis_kiosztas(pontok);
real s = ivhossz(pontok);
real t_p = s/v_f;
real MRR = (w_max * a_p * b)/t_p;
return {MRR};
end

```

A Jacsó és társai [23] számításait alapul vevő iteratív algoritmus segítségével történt a kiindulási Bézier görbe generálás. A kiindulási y koordináták meghatározásához szükséges a ciklois alapú szerszámpanya generálás. A ciklois-szerű szerszámpanyák paraméteres egyenlete a következő:

$$C(t) = \left[\left(\frac{b}{2} - r \right) \cdot \cos(t), \left(\frac{b}{2} - r \right) \cdot \sin(t) + w_0 \cdot \frac{t}{2\pi} \right] \quad (15)$$

ahol w_0 a ciklois szerszámpanyáknál alkalmazott lépésköz. A további y koordináták meghatározása a 2. Algoritmus szerint történik.

2. Algoritmus

function uj_pont (y0,y1,y2,y3,y4,y5, δ)

comment Az uj_pont függvény generálja a Bézier görbe y koordinátáinak új értékét.

Bemenet: eredeti y koordináták (y0, y1, y2, y3, y4, y5) és maximális lépés nagyság (δ).

Kimenet: új y koordináták (yuj[0], yuj[1], yuj[2], yuj[3], yuj[4], yuj[5]).

array y[6] = {y0, y1, y2, y3, y4, y5};

array yuj[6];

yuj[0] = y0;

do

begin

for j := 1, step 1 until 6 **do**

begin

real tmp = (random szám - δ és δ között);

yuj[j] = y[j] + tmp;

end

while az yuj[1] és yuj[2], valamint yuj[4] és yuj[5] közötti vektorok nem megfelelő irányban állnak

end

return {yuj[0], yuj[1], yuj[2], yuj[3], yuj[4], yuj[5]};

end

A kereső algoritmus az eredeti pontokból kiindulva a 2. Algoritmust felhasználva keresett optimális görbeszakaszt a szerszám pályához (3. Algoritmus).

3. Algoritmus

function optimalis_palya(x1, x2, x3, x4, b, θ , ρ min)

comment Ez a függvény optimalizálja a szerszám pálya szegmenseket.

Bemenet: kontrollpontok x koordinátái, horonyszélesség, kontaktszög, minimális görbületi sugár.

Kimenet: kontrollpontok y koordinátái.

array ciklois0[2] = (ciklois x és y koordinátáinak kiszámítása t = 0 pontban a (15) egyenlet szerint);

array cikloispi[2] = (ciklois x és y koordinátáinak kiszámítása t = π pontban a (15) egyenlet szerint);

array pontok[6][2] = {ciklois0, {x1, y1init}, {x2, y2init}, {x3, y3init}, {x4, y4init}, cikloispi};

fitness = fitness_szamitasa(pontok, b, θ , ρ);

δ 0 = 0.125; δ min = 0.001; i = 1; imax = 1000; jmax = 100;

for $\delta = \delta$ 0, **let** $\delta = \delta/5$ **until** ($\delta \geq \delta$ min \wedge i \leq imax) **do**

begin

while i \leq imax, **step** 1, **do**

begin

for j=1, **step** 1 **until** j \leq jmax, **do**

begin

tesztpontok = uj_pont(pontok, δ);

tesztfitness = fitness_szamitasa(tesztpontok, b, θ , ρ)

if $\rho \leq \rho$ min **then**

begin

continue;

end

if tesztfitness[0] > fitness[0] **then**

begin

break;

end

end

pontok = tesztpontok;

```

    fitness[0] = tesztfitness[0];
  end
end
return {pontok};

```

A sztochasztikus kereső algoritmus 44 különböző bemeneti kombinációhoz generált optimális szerszám pályát. A görbét meghatározó paraméterek és a görbe y koordinátái bemeneti és kimeneti mátrixokat alkottak. A bemeneti mátrix a horonyszélesség és a szerszámátmérő hányadosát, a minimális görbületi sugarat, valamint a maximális kontaktszöget tartalmazta minden görbéhez, a kimeneti mátrix pedig a Bézier görbék y koordinátáiból állt.

A bemeneti paraméterek lehetséges értékeit a 2. Táblázat tartalmazza. Egyes bemeneti paraméterkombinációkhoz nem talált a kereső algoritmus optimális Bézier görbeszakaszt a meghatározott maximális iteráció alatt, mivel a kisebb horonyszélességek esetén a nagy görbületi sugarak nem megvalósíthatóak. A lehetséges 64 kombinációból 44 esetben lehetett csak optimális Bézier görbeszakaszt definiálni. Ez a 44 eset jelentette azt az adathalmazt, amelyen történt a gépi tanulás megvalósítása.

2. Táblázat. A bemenetek lehetséges értékei.

<i>Paraméter</i>	<i>Lehetséges értékek</i>
b/d [mm]	1,25 1,5 1,75 2
θ_{max} [°]	15 30 45 60
ρ_{min} [mm]	0,1 0,2 0,3 0,4

3.2.3. Mesterséges neurális hálózat konstrukció

A Bézier görbe optimalizálási folyamat gyorsítása egy Wolfram Mathematica 12-ben létrehozott ANN segítségével történt. A bemeneti és kimeneti vektor párok (a bemeneti és kimeneti mátrixok összetartozó sorai) tanító és validációs adathalmazokat alkottak. A kettéválasztás elve kísérleti információkon alapult. A tanító adathalmaz a vektorpárok felét tartalmazta, a validációs halmaz pedig a maradékot. A vektorpárok egyenletesen oszlottak meg a lehetséges bemeneti adatok (2. Táblázat) alapján.

Egy optimalizáló program készült a legalkalmasabb ANN architektúra megtalálására, mivel a megfelelő neuronszám megválasztására nem létezik általános algoritmus. A program különböző

modelleket készített az ANN teljesen kapcsolt rétegeinek számának, valamint a rétegenkénti neuronok számának változtatásával. Az aktivációs függvények a hiperbolikus tangens (4. a) Ábra), illetve a ReLU (4. b) Ábra) függvények voltak.

4. Ábra. a) Hiperbolikus tangens függvény.

b) ReLU függvény.

A túlillesztés elkerülése érdekében a tanítási folyamat megállt, amennyiben a veszteség függvény nem javult az előző körökben (4. Algoritmus).

4. Algoritmus

function tanitas(neuralis_halozat)

comment Ez a függvény hajtja végre a neurális hálózat tanítási folyamatát.

Bemenet: neurális hálózat

Kimenet: betanított neurális hálózat.

Kezdeti iteráció végrehajtása

array veszteseg_ertekek = [];

Veszteség kiszámítása (átlagos négyzetes hiba az előrejelzett és a validációs kimenetek közötti különbségből számítva)

Append veszteseg_ertekek **with** számított veszteség;

integer turelem = (Egész szám 200 és 500 között, tapasztalati alapon kiválasztva az egyes ANN típusokhoz);

integer j = 0;

do

begin

increment j **by** 1;

Következő iterációs kör végrehajtása;

Veszteség számítása;

Append veszteseg_ertekek **with** veszteség;

if loss_values[i] >= loss_values[i-1] **then**

turelem csökkentése 1-gyel;

end

while turelem > 0

end

Az ANN-ek osztályozása az MRR értékek, valamint a minimális görbületi sugárra vonatkozó korlátozó feltételnek való megfelelés alapján történt. Mivel a minimális görbületi sugár biztosítja az állandó és ideális forgácsolási sebességgel történő megmunkálás lehetőségét, így annak megfelelése jelentette az első számú feltételt. A minimális görbületi sugárra ANN architektúránként három mérőszám vonatkozott. Kiszámításra került, hogy a 22 validációs adat közül mennyi esetben volt a megengedettnél kisebb a minimális görbületi sugár, valamint ezen eltérések számértékének összege, továbbá, hogy mennyi esetben volt a megengedett görbületi sugár 10%-ánál nagyobb az eltérés.

Az optimális ANN feladata olyan szerszámpályák generálása, amelyek a tanító adatokéhoz közel eső MRR értékeket biztosítanak, így ez volt a második számú feltétel. Az MRR megfelelésére két mérőszám vonatkozott, az első azoknak az eseteknek a számát adta meg, amelyekben az ANN által generált szerszámpálya MRR értéke, valamint a validációs adathoz tartozó MRR érték közötti eltérés nagyobb a validációs MRR 10%-ánál. A másik mérőszám az összes validációs adathoz számított MRR különbségek mediánja volt. Az optimalizálási folyamatot az 5. Algoritmus hajtotta végre.

5. Algoritmus

function halozat_optimalizalas(tanito_adatok, validacios_i, validacios_o)

comment A program létrehozza a különböző ANN architektúrákat, végrehajtja a tanítási folyamatot és kiértékeli a validációs adathalmaz fitness értékeit.

Bemenet: bemeneti-kimeneti párok (tanito_adatok) alkotta array, b , θ és ρ értékek szerint sorbarendezve, valamint a validációs adathalmaz bemeneti vektora, és kimeneti vektora.

Kimenet: Az egyes ANN-ek MRR értékei.

function neuron_szam(n) = (a neuronok számának meghatározása az n-edik rétegben, tesztelt függvények: n , $3*n$, $5*n$, $3*5*2^{(n-1)}$);

end

for j= rétegek minimális száma, **step** 1 **until** j= rétegek maximális száma **do**

begin

create halozat, egyrétegű neurális hálózat, bemenetek száma:3, kimenetek száma: neuron_szam[0];

for k =1, **step** 1 **until** k=j **do**

begin

Append halozat **with** egy réteg, bemenetek száma: neuron_szam[k-1], kimenetek száma: neuron_szam[k];

end

Append halozat **with** egy réteg, bemenetek száma: neuron_szam[j], kimenetek száma: 5;

betanított=tanitas(halozat);

halozat kimeneteinek számítása a validacios_i bemenetekhez;

MRR és ρ_{min} számítása a hálózat kimenetekhez, összehasonlítás a validacios_o-hoz számított értékekkel;

return {j,MRR, ρ_{min} }

end

3.2.4. NC program generálás

A Bézier görbét, a számított trochoidális lépésközt, valamint a minimális görbületi sugarat alapul véve készültek a szerszám pályák egy Wolfram Mathematica 12-ben készített program segítségével. A szerszám pályá forgácsoló szegmenseit az optimalizált Bézier görbék definiálták. Az összekötő szakaszokat a minimális görbületi sugárral megegyező rádiuszú körívek, valamint egy ezeket összekötő egyenes szakasz alkotta. Minden egymást követő görbeszakasz érintőlegesen kapcsolódott (5. Ábra).

5. Ábra. A szerszám pályá szegmensek tangenciális csatlakozása [27].

Mivel a Bézier görbék kezdő- és végpontjaihoz húzott érintők az y tengellyel megegyező irányúak, ezért az érintőkörök középpontjainak y koordinátái megegyeznek a görbe ezen pontokbeli y koordinátaival. Az érintőkörök középpontjainak x koordinátái megkaphatóak a görbe x koordinátáinak ρ_{min} -el való növelésével, illetve csökkentésével. Jelölje \mathbf{c}_1 a w_{max} -szal y irányba eltolt Bézier görbe-szakasz kezdőpontjához rajzolható érintőkör középpontját, valamint \mathbf{c}_2 az eredeti Bézier görbe-szakasz végpontjába rajzolható érintőkör középpontját. Jelölje \mathbf{p}_1 és \mathbf{p}_2 a köröket összekötő egyenes szakasz végpontjainak koordinátáit. Ekkor a következő egyenletrendszer megoldásával megkapható \mathbf{p}_1 és \mathbf{p}_2 :

$$\left\{ \begin{array}{l} \langle \mathbf{p}_1 - \mathbf{c}_1, \mathbf{p}_1 - \mathbf{c}_1 \rangle = \rho_{min}^2 \\ \langle \mathbf{p}_2 - \mathbf{c}_2, \mathbf{p}_2 - \mathbf{c}_2 \rangle = \rho_{min}^2 \\ \langle \mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_1 - \mathbf{c}_1 \rangle = 0 \\ \langle \mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_2 - \mathbf{c}_2 \rangle = 0 \\ p_{1,y} \leq c_{1,y} \\ p_{2,y} \leq c_{2,y} \end{array} \right. \quad (16)$$

Egy szerszám pályaszakasz meghatározása után a program diszkretizálta a forgácsoló, illetve összekötő szakaszokat. A kapott pontmátrix segítségével történt az NC kód generálása. A szerszám pályája kizárólag G1-es szakaszokat tartalmazott (6. Algoritmus).

6. Algoritmus

function palyageneralas(i,o,r,n)

comment Ez a függvény generálja az n periódusból álló szerszám pályát.

Bemenet: horonyszélességből, kontaktszögéből, és minimális görbületi sugárból álló array (i), kimeneti array (o), szerszámsugár (r), periódusok száma (n).

Kimenet: NC program txt formátumban.

pontok = (x és y koordinátákból álló array, a koordináták a szerszámsugárral (r) felszorozva);

$\rho = i[3]*r$;

wmax = (wmax számítása, mint az 1. Algoritmusban);

s = (Ívhossz számítása, mint az 1. Algoritmusban);

comment A forgácsoló szegmenst definiáló szakaszok számítása

gorbereszek = (s/0.15 lefelé kerekítve);

dp = 1/gorbereszek;

diszkret_fuggveny = (A pontok array által definiált Bézier görbe diszkretizálása a $t = [0,1]$ intervallumon, dp növekménnyel);

eltolas = max(diszkret_fuggveny)[2]+r;

comment Összekapcsoló szakaszok számítása

c1 = (A wmax-szal eltolt Bézier görbe szakasz érintőkörének középpontjának koordinátái a $t=0$ pontban);

c2 = (Az eredeti Bézier görbe szakasz érintőkörének középpontjának koordinátái a $t=1$ pontban);

p1,p2 = (a (16) egyenlet szerint számított érintő kezdő és végpontjainak koordinátái);

diszkrét_iv1 = (a p1 pontot a wmax-szal eltolt Bézier görbe kezdőpontjával összekötő ív diszkrétizálása);

diszkrét_iv2 = (az eredeti Bézier görbe végpontját és a p2 pontot összekötő ív diszkrétizálása);

comment NC kód generálása

stream = (fájl elérési útvonalának definiálása);

write technológiai paraméterek to stream

for j=0, **step** 1 **until** j<n **do**

begin

for k=0, **step** 1 **until** length(diszkrét_fuggveny) **do**

begin

write "G1 X", diszkrét_fuggveny[k][0], " Y", diszkrét_fuggveny[k][1]-eltolas
+k*wmax;

write end line;

end

for k = 0, **step** 1 **until** length(diszkrét_iv2) **do**

begin

write "G1 X", diszkrét_iv2 [k][0], " Y", diszkrét_iv2 [k][1]-eltolas+k*wmax;

write end line;

end

write "G1 X", p1[0], " Y", p1[1]-eltolas+k*wmax;

write end line;

for k = 0, **step** 1 **until** length(diszkrét_iv1) **do**

begin

write "G1 X", diszkrét_iv1 [k][0], " Y", diszkrét_iv1 [k][1]-eltolas+k*wmax;

write end line;

end

end

write szerszám pálya záró paraméterek

Öt szerszámháza készült az ANN által generált Bézier görbék segítségével 10 mm-es szerszámátmérőhöz, valamint egy szerszámháza készült a kereső algoritmus által optimalizált Bézier görbékkel (3. Táblázat). Összehasonlítási alapként további három szerszámháza készült a Siemens NX CAM Adaptive Milling segítségével.

3. Táblázat. A generált szerszámháza bemeneti paramétereit.

Sorszám	Pályagenerálási módszer	b [mm]	θ_{max} [°]	ρ_{min} [mm]
1.	Kereső algoritmus	15	45	0,75
2.	ANN	15	45	0,75
3.	ANN	12,5	45	0,75
4.	ANN	17,5	60	0,75
5.	ANN	15	30	0,75
6.	ANN	15	60	0,75
7.	NX CAM	15	30	-
8.	NX CAM	15	45	-
9.	NX CAM	15	60	-

3.3. Pályamodellzés komplex horonygeometria esetén

Komplex horonygeometriához történő pályatervezés során, mivel a geometriai peremfeltételek periódusonkénti meghatározása nem triviális, a pályatervezés első lépése a geometria adatainak feldolgozása.

3.3.1. Medial Axis Transform

A kialakítandó horony geometriájának határgörbéje spline-ként kerül megadásra. A vizsgált esetek a 6. ábrán láthatóak.

6. Ábra. Komplex horonygeometriák.

A MAT módszerrel meghatározható a középvonal a beírható maximális sugarú érintőkörök középpontjainak halmazaként. A transzformáció alakja a következő:

$$MAT(\Omega) = \{(o, r) \in \Omega \mid B_r(o) \in CORE(\Omega)\} \quad (17)$$

ahol $B_r(o)$ az o középpontú, r sugarú körlap, $CORE(\Omega)$ az Ω tartomány belsejébe írható maximális körlapokból álló rendszer. Ekkor meghatározható a kontakt régió:

$$K(\Omega) = \partial\Omega \cap \partial B_r(o) \quad (18)$$

ahol a $\partial\Omega$ az Ω halmaz határát, $\partial B_r(o)$ a körvonalat jelöli. A hornyot határoló görbére lineáris interpolációt alkalmazva a kontakt régió egy ponthalmaz:

$$K_{d_i}(\Omega) = \{\partial\Omega \cap \partial B_{r_i}(o_i) \mid B_{r_i}(o_i) \in CORE(\Omega)\} \quad (19)$$

ahol $i \in \mathbb{N}$.

A kontaktpontokból felírhatóak a horonyba írható érintőkörök átmérői az egyes periódusokban:

$$b_i = \|\|K_{d_i}\|\| \quad (20)$$

A MAT módszer eredményét adott geometria esetén a 7. Ábra szemlélteti.

7. Ábra. Medial Axis Transform.

3.3.2. Bézier görbék transzformációja

A MAT módszer segítségével az egyenes hornyokhoz optimalizált Bézier görbék az általános peremfeltételekhez illeszthetők. Az eredeti Bézier görbék, valamint a transzformált görbék közötti kapcsolat a következő egyenletekkel írható le:

$$\delta = \alpha + \beta + \gamma \quad (21)$$

$$\delta' = \alpha' + \beta' + \gamma' \quad (22)$$

$$\alpha' = \frac{\alpha}{\delta} \delta' \quad (23)$$

$$\beta' = \frac{\beta}{\delta} \delta' \quad (24)$$

$$\gamma' = \frac{\gamma}{\delta} \delta' \quad (25)$$

$$\mathbf{P}_0 = \mathbf{P}'_0 \quad (26)$$

$$\mathbf{P}_5 = \mathbf{P}'_5 \quad (27)$$

$$\|\mathbf{P}_1\|^2 - \|\mathbf{P}_0\|^2 = \|\mathbf{P}'_1 - \mathbf{C}'\|^2 - \|\mathbf{P}'_0 - \mathbf{C}'\|^2 \quad (28)$$

$$\|\mathbf{P}_4\|^2 - \|\mathbf{P}_5\|^2 = \|\mathbf{P}'_4 - \mathbf{C}'\|^2 - \|\mathbf{P}'_5 - \mathbf{C}'\|^2 \quad (29)$$

ahol az $\alpha, \alpha', \beta, \beta', \gamma, \gamma'$ szögek értelmezése a 7. ábra szerinti, P_i az egyenes hornyokhoz optimalizált Bézier görbe adott indexű kontrollpontja, P'_i a transzformált görbe adott indexű kontrollpontja ($i \in [0,5] \cap \mathbb{N}$), C a középvonal adott periódushoz tartozó pontja.

8. ábra a) Eredeti Bézier görbék.

b) Transzformált Bézier görbék.

A P'_2 pont koordinátái a CP'_1 szakasz β' -vel, a P'_3 pont koordinátái a CP'_4 szakasz γ' -vel történő forgatásával számíthatóak. A transzformált Bézier görbék P'_2 illetve P'_3 pontjaira az adott periódusbeli P'_0 és P'_5 kontaktpontokat összekötő szakasz x tengellyel bezárt szögével megegyező nagyságú forgatást alkalmazva definiálhatóak a szerszám pályák forgácsoló szakaszait meghatározó görbék. A Bézier görbék transzformációja során alkalmazott forgatások sorozata kvaterniók segítségével került megvalósításra, mivel a mátrixos forgatáshoz képest ez a módszer kevésbé érzékeny a numerikus hibákra. A kvaterniók a komplex számok kiterjesztéseként értelmezhetőek az alábbi tulajdonságokkal [36]:

$$\mathbf{q} = a + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k} \quad (30)$$

$$\mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = \mathbf{ijk} = -1 \quad (31)$$

$$\mathbf{ij} = -\mathbf{ji} = \mathbf{k} \quad (32)$$

$$\mathbf{jk} = -\mathbf{kj} = \mathbf{i} \quad (33)$$

$$\mathbf{ki} = -\mathbf{ik} = \mathbf{j} \quad (34)$$

$$\mathbf{q} \cdot \mathbf{q}^{-1} = 1 \quad (35)$$

Ahol a \mathbf{q}^{-1} a \mathbf{q} kvaternió reciprokaként ($\mathbf{q}^{-1} = \frac{\mathbf{q}^*}{\|\mathbf{q}\|^2} = \frac{-\frac{1}{2}(\mathbf{q} + \mathbf{iqi} + \mathbf{jqj} + \mathbf{kqk})}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}}$) értelmezett. A forgatást reprezentáló kvaterniók alakja az Euler-formula kiterjesztése szerint a következő:

$$\mathbf{q} = e^{\frac{\vartheta}{2}(n_x\mathbf{i} + n_y\mathbf{j} + n_z\mathbf{k})} = \cos\left(\frac{\vartheta}{2}\right) + \mathbf{n} \cdot \sin\left(\frac{\vartheta}{2}\right) \quad (36)$$

ahol

$$\mathbf{n} = \mathbf{n}' \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{i} \\ \mathbf{j} \\ \mathbf{k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_x \\ n_y \\ n_z \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{i} \\ \mathbf{j} \\ \mathbf{k} \end{bmatrix} = n_x \mathbf{i} + n_y \mathbf{j} + n_z \mathbf{k} \quad (37)$$

\mathbf{n}' a forgatás tengelyét meghatározó egységvektor, ϑ pedig a forgatás szöge. Ekkor

$$-\mathbf{n} \cdot \mathbf{n} = (-n_x \mathbf{i} - n_y \mathbf{j} - n_z \mathbf{k})(n_x \mathbf{i} + n_y \mathbf{j} + n_z \mathbf{k}) = -n_x^2 \mathbf{i}^2 - n_y^2 \mathbf{j}^2 - n_z^2 \mathbf{k}^2 = 1 \quad (38)$$

A forgatást reprezentáló kvaterniók egységkvaterniók, így a reciprok alakja

$$\mathbf{q}^{-1} = \cos\left(\frac{\vartheta}{2}\right) - \mathbf{n} \cdot \sin\left(\frac{\vartheta}{2}\right) \quad (39)$$

mivel ekkor a (37)-es egyenlet, valamint a trigonometrikus Pithagorasz tétel alapján

$$\begin{aligned} \mathbf{q}\mathbf{q}^{-1} &= \left(\cos\left(\frac{\vartheta}{2}\right) + \mathbf{n}\sin\left(\frac{\vartheta}{2}\right)\right) \cdot \left(\cos\left(\frac{\vartheta}{2}\right) - \mathbf{n}\sin\left(\frac{\vartheta}{2}\right)\right) = \left(\cos\left(\frac{\vartheta}{2}\right)\right)^2 - \mathbf{n}^2 \left(\sin\left(\frac{\vartheta}{2}\right)\right)^2 = \\ &= \left(\cos\left(\frac{\vartheta}{2}\right)\right)^2 + \left(\sin\left(\frac{\vartheta}{2}\right)\right)^2 = 1 \end{aligned}$$

tehát teljesül a (35)-ös egyenlet szerinti tulajdonság.

A szorzásra vonatkozó szabály $\mathbf{q}_1 = a + \mathbf{q}_{1v}$ és $\mathbf{q}_2 = b + \mathbf{q}_{2v}$ alakban felírt kvaterniókra a következő:

$$\mathbf{q}_1 \mathbf{q}_2 = ab - \mathbf{q}_{1v} \cdot \mathbf{q}_{2v} + a \cdot \mathbf{q}_{2v} + b \cdot \mathbf{q}_{1v} + \mathbf{q}_{1v} \times \mathbf{q}_{2v} \quad (40)$$

A $\mathbf{v} = [x \ y \ z]^T$ háromdimenziós vektor reprezentálható az $\boldsymbol{\eta} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ nulla valós részű kvaternióval. Ekkor \mathbf{v} ϑ szöggel való forgatása a konjugálás művelet segítségével valósul meg az alábbi módon:

$$\boldsymbol{\eta}' = \mathbf{q}\boldsymbol{\eta}\mathbf{q}^{-1} \quad (41)$$

Több, egymást követő, tetszőleges szöggel való elforgatás az azokhoz tartozó forgatás kvaterniók összeszorzásával kapott kvaternióval való konjugálással valósítható meg. A transzformáció az 7. algoritmus szerint történik.

7. Algoritmus

function gorbe_transzformacio(ptse, $\alpha 1$, $\alpha 2$)

A gorbe_transzformacio függvény hozzáilleszti az egyenes hornyokhoz optimalizált Bézier görbékét az általános peremfeltételekhez.

Bemenet: Az egyenes hornyokhoz optimalizált Bézier görbék kontrollpointjai (ptse), $\alpha 1$ a jobb oldali, $\alpha 2$ a bal oldali fal y tengellyel bezárt szöge

Kimenet: Az általános peremfeltételekhez illesztett Bézier görbék kontrollpontjai (pts).

function qrotation(α , v)

v vektor α szöggel történő elforgatása kvaterniók segítségével

end

cvjobbh = (*A kontrollpoligon első élhosszának kiszámítása*);

cvlefth = (*A kontrollpoligon utolsó élhosszának kiszámítása*);

array p1[2] = (*p1 pont felvétele a kontrollpoligon első élének α_1 szöggel való forgatásával*);

array p4[2] = (*p5 pont felvétele a kontrollpoligon utolsó élének α_2 szöggel való forgatásával*);

array p2[2] = (*(21)-(29) egyenletek alapján meghatározott szögekkel való transzformáció*);

array p3[2] = (*(21)-(29) egyenletek alapján meghatározott szögekkel való transzformáció*);

array pts[6][2] = {pts[1], p1, p2, p3, p4, pts[6]};

return {pts};

end

3.3.3. NC program generálás

Mivel az egymást követő görbék alakja komplex geometriánál az állandó szélességű, egyenes középvonalú hornyokkal ellentétben nem azonos, a trochoidális lépésközt periódusonként szükséges kiszámítani, a periódusok közötti eltérések miatt pedig nem használható a $\mathbf{Q}(t)$ görbét ((6)-os egyenlet) alkalmazó egyszerűsített módszer. A maximális trochoidális lépésköz meghatározása iteratíván történik, az egyenes hornyokra számított értékből kiindulva. A kontaktszög értéke k paraméter esetén meghatározható analitikusan a Bézier görbék, valamint az előző periódusbeli anyaghatár ismeretében. A szerszám belépési pontja ($\mathbf{e}(k)$) a szerszám pálya i -edik periódusát alkotó Bézier görbe ($\mathbf{B}_i(t)$) adott, k paraméterhez tartozó pontjában a következő egyenletrendszer t -re valamint η -ra való megoldásával számítható:

$$\begin{bmatrix} B_{(i-1),x}(t) + r \cdot N_{(i-1),x}(t) \\ B_{(i-1),y}(t) + r \cdot N_{(i-1),y}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \cdot \sin(\eta) + B_{i,x}(k) \\ r \cdot \cos(\eta) + B_{i,y}(k) \end{bmatrix} \quad (42)$$

A pontbeli kontaktszög a belépési pont, illetve a periódusbeli Bézier görbe normálvektora által bezárt szög:

$$\theta(t) = \arccos\left(\frac{\langle \mathbf{e}(t) \cdot \mathbf{N}_i(t) \rangle}{\|\mathbf{e}(t)\| \|\mathbf{N}_i(t)\|}\right) \quad (43)$$

A kontaktszöget a periódus diszkrét pontjaira kiszámítva, majd ezek maximumát meghatározva és összehasonlítva a megengedhető maximális kontaktszöggel, a trochoidális lépésköz meghatározása a 8. Algoritmus szerint történik.

8. Algoritmus

function lepeskoz(pts, pts, θ_{\max})

comment A lepeskoz függvény kiszámítja a Bézier görbe adott periódusában megengedhető maximális lépésközt.

Bemenet: Az előző, valamint az aktuális periódust alkotó Bézier görbék kontrollpontjai (pts és pts), és a maximális kontaktszög (θ_{\max}).

Kimenet: A ponthalmazok maximális Bézier görbe kontrollpontjai (ptsm).

$\delta =$ (megfelelően kis szám);

$\theta = 0$;

for $i = 0$, **let** $i = i + \delta$ **until** 1 **do**

begin

$\theta_{\text{tmp}} =$ kontaktszög kiszámítása a $k=i$ paraméterhez tartozó pontban a (43)-as egyenlet szerint

if $\theta_{\text{tmp}} > \theta$ **then**

begin

$\theta = \theta_{\text{tmp}}$;

end

end

iter = 1;

if $\theta > \theta_{\max}$ **do**

begin

for it = 1, **step** 1 **until** 4 **do**

begin

ptstmp = (lineáris interpoláció fparam paraméterrel az előző és következő pts értékek között)

$\theta = 0$;

for $i = 0$, **let** $i = i + \delta$ **until** 1 **do**

begin

$\theta_{\text{tmp}} =$ kontaktszög kiszámítása a $k=i$ paraméterhez tartozó pontban a (43)-as egyenlet szerint

```

if  $\theta_{tmp} > \theta$  then
  begin
     $\theta = \theta_{tmp}$ ;
  end
end
if  $\theta < \theta_{max}$  then
  begin;
    fparam -= 1/(2^(it+1));
    ptsm = ptstmp;
  else
    fparam += 1/(2^(it+1));
  end
end
end
return {ptsm};
end

```

A megfelelő trochoidális lépésköz meghatározása után az egyszerű hornyokhoz történő pályagenerálásnál alkalmazott összekötő szakasz illesztő algoritmus (6. Algoritmus) komplex geometriák esetén is alkalmazható.

3.4. Forgácsolási kísérletek

Az erőmérési kísérlet egy Kondia B-640 háromtengelyes megmunkálóközpont segítségével történt (8. a) Ábra). A szerszám egy 10 mm-es, 3 élű Smicut M1010C25_LC szármaró volt (9. b) Ábra).

9. Ábra. a) Kondia B640 háromtengelyes megmunkálóközpont.

b) Smicut szármaró.

Az alkalmazott technológiai paramétereket a 4. Táblázat tartalmazza.

4. Táblázat. Forgácsolási paraméterek.

Forgácsolási paraméterek			
Forgácsolási sebesség	v_c	200	[m/min]
Élenkénti előtolás	f_z	0,05	[mm]
Élek száma	z	3	[db]
Fordulatszám	rpm	6366	[1/min]
Előtolási sebesség	v_f	955	[mm/min]
Fogásmélység	a_p	2	[mm]

A forgácsolás során ébredő erők mérése egy Kistler 9257B piezoelektromos erőmérő szenzor segítségével történt (10. Ábra).

10. Ábra. Kistler 9257B piezoelektromos erőmérő szenzor.

Az erőmérő hosszanti iránya megegyezett az abszolút koordinátarendszer y tengelyének irányával. Ennek beállítása mérőórával történt. A munkadarab téglatest alakú volt, anyaga Al6082 alumínium ötvözet, méretei 100 x 175 x 120 mm. Az axiális fogásmélység egyenletességének biztosítása síkmarással történt. A kísérlet során az erőmérő jele egy Kistler Multichannel Charge Amplifier Type 5070 erősítőn (11. Ábra), majd egy National Instruments USB 4431 analóg-digitális jelátalakítón haladt át. A digitális jel feldolgozása egy LabView környezetben készült mérőszoftver segítségével történt (11. Ábra).

11. Ábra. Jelerősítő (bal oldalon), jelátalakító (középen), jelfeldolgozó szoftver (jobb oldalon).

A jelfeldolgozás kimenete Technical Data Management Streaming (TDMS) formátumú fájl volt, ami egy közvetlen bináris kód [37]. Ez a formátum biztosította a gyors és pontos jelfeldolgozást [38]. A jelfeldolgozó szoftver 2000 adategységből álló csomagokat töltött a memóriába. A mintavételezési frekvencia 12 kHz, így a jelen mérések során szerszámfordulatonként 113 mérés történt. A mérési pontok gyakorisága miatt analógnak tekinthető a mérés. A mérések elvégzését követte a TDMS formátum .txt formátummá alakítása, majd a Wolfram Mathematica 12 segítségével végzett adatfeldolgozás. A kritikus erők az x - y síkba esnek. Az erők x - y síka eső vetületének kiszámítása a mért adatok felhasználásával az alábbi módon történt:

$$F_r = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} \quad (44)$$

ahol F_x az x irányú, és F_y az y irányú erő. A mérési adatok feldolgozásának célja a szerszámfordulatonkénti 103 mérés maximumának, azaz az összes mért érték burkológörbéjének meghatározása volt.

4. EREDMÉNYEK

Ebben a fejezetben a kifejlesztett program alapját képző neurális hálózat, valamint a szerszámpályákon végzett szimulációk és mérések eredményei kerülnek ismertetésre. A fejezet az eredmények értékelésével zárul.

4.1. Mesterséges neurális hálózati architektúra optimalizálás

A neurális hálózatok tesztelése a 3.3. fejezetben meghatározott adathalmazok segítségével történt. Az ismertetésre kerülő statisztikai adatok (5. Táblázat) a 22 adatpárból álló validációs halmazra vonatkoznak. Az alábbi meghatározások az 5. Táblázat megértését szolgálják:

- A) Azon bemeneti kombinációk százalékos aránya, amelyek esetén az ANN által generált szerszámpálya legkisebb görbületi sugara az elvárt minimális görbületi sugárnál kisebb.
- B) Azon bemeneti kombinációk százalékos aránya, amelyek esetén az ANN által generált szerszámpálya legkisebb görbületi sugara kisebb, mint az elvárt érték és az eltérés a több, mint 10%-a a minimális görbületi sugárnak.
- C) Az A-esetbeli szerszámpályák legkisebb görbületi sugarának az elvárt minimális görbületi sugártól való eltérésének számszerű összege.
- D) Azon bemeneti kombinációk százalékos aránya, amelyek esetén az ANN által generált kimenet, valamint a kereső algoritmus által generált kimenet MRR értékei közötti eltérés több, mint 10%-a a kereső algoritmus által generált kimenet MRR értékének.
- E) Az ANN által generált kimenet, valamint a kereső algoritmus által generált kimenet MRR értékei közötti eltérés mediánja százalékban kifejezve.

5. Táblázat. A vizsgált neurális hálózat családok optimális egyedei.

ANN család a neuronok rétegenkénti száma szerint ¹	Rétegek száma	A) [%]	B) [%]	C) [mm]	D) [%]	E) [%]
Konstans, 5	4	27,27	9,09	0,098	9,09	7,177
Konstans, 7	17	27,27	9,09	0,098	9,09	7,171
$3 \cdot n$	7	27,27	9,09	0,098	9,09	7,652
$5 \cdot n$	17	31,81	18,18	0,108	0	5,700
$3 \cdot 5 \cdot 2^{n-1}$	8	22,72	18,18	0,059	18,18	2,766
$3 \cdot 5 \cdot 2^{n-1}$ (módosított)	7	22,72	9,09	0,067	0	1,620

¹ n az adott réteg sorszám, ahol a számozás az első rejtett rétegtől indul, 1-gyel kezdve.

Az ANN komplexitása növelhető az aktivációs függvények változtatásával, ezáltal nagyobb pontosság érhető el. Az rétegek aktivációs függvényeinek meghatározása a hiperbolikus tangens, valamint a ReLU függvények kombinációinak szisztematikus tesztelésével történt. A $3 \cdot 5 \cdot 2^{n-1}$ típusú ANN esetében az aktivációs függvény kombináció módosításával a rétegszám csökkentése mellett jobb prediktív modell jött létre. A statisztikai elemzés alapján a görbületi sugárbeli eltéréseket tekintve a módosított $3 \cdot 5 \cdot 2^{n-1}$ családba tartozó ANN bizonyult a legalkalmasabbnak a Bézier görbe optimalizálási feladatra. Az egyes validációs adatokhoz számított MRR-beli eltérések mediánja alapján is ez tekinthető az ideális ANN konstrukciónak. Az MRR értékbeli kiugró eltérések is a módosított $3 \cdot 5 \cdot 2^{n-1}$ családba tartozó ANN esetében a legkisebbek, valamint az eltérések eloszlása is kedvező (12. Ábra).

12. Ábra. A százalékos MRR eltérések eloszlása a validációs adatokon a kereső algoritmussal generált szerszámokhoz viszonyítva.

A módosított $3 \cdot 5 \cdot 2^{n-1}$ családba tartozó ANN rétegenkénti neuron számát, valamint az aktivációs függvényeket a 6. Táblázat tartalmazza.

6. Táblázat. Optimális neurális hálózat.

Optimalizált neurális hálózat								
Réteg (n)	Bemenet	1.	2.	3.	4.	5.	6.	Kimenet
Neuronok száma	3	15	30	60	120	240	480	5
Aktivációs függvény	tanh	tanh	tanh	ReLU	tanh	ReLU	tanh	tanh

4.2. Neurális hálózat alapú szerszámok generálás szimulációs vizsgálata

A betanított ANN jó közelítést ad a tanító adatkimenetekre, a validációs adatkimenetekre, valamint a korábban a prediktív modell által nem ismert olyan adatokra is, amelyek a tanító és validációs adatok által lefedett intervallumon helyezkednek el. Az ANN által adott kimenetek MRR értékei különböző horonyszélességekre, kontaktszögekre és minimális görbületi sugarakra hasonlóak a kereső algoritmus által generált kimenetekre kapott értékekhez. Összehasonlítva az ANN, valamint a kereső algoritmus futási idejét a forgácsolási kísérletek során alkalmazott bemeneti

kombinációk esetén megállapítható, hogy az ANN futási ideje töredéke a kereső algoritmusénak (7. Táblázat).

7. Táblázat. Az ANN, valamint a kereső algoritmus futási idejének összehasonlítása.

Bemeneti kombináció			ANN futási idő [s]	Kereső algoritmus futási idő [s]
b [mm]	θ [°]	ρ_{min} [mm]		
12,5	45	0,15	0,0019943	234,88
15	45	0,15	0,0009666	340,13
17,5	45	0,15	0,0010021	110,84
15	30	0,15	0,0015073	50,93
15	60	0,15	0,0019995	339,77

A számított MRR értékek nagyobbak a korábban használt ciklois szerű, valamint az NX CAM szerszám-pálya-szakaszokhoz viszonyítva. A ciklois szerű szerszám-pályák MRR értéke nem függ jelentősen a horonyszélességtől, míg a Bézier görbe alapú és az NX CAM szerszám-pályák növekvő MRR értéket mutatnak a horonyszélesség növekedésével is (13. a) Ábra). A kontaktszög növekedése mindhárom típusú szerszám-pályát befolyásolja, azonban a Bézier görbék esetében a növekedés jelentősebb (13. b) Ábra).

13. Ábra. a) Az MRR értékek változása a horonyszélesség (b) függvényében.

b) Az MRR értékek változása a kontaktszög (θ) függvényében

4.3. Forgácsolási kísérletek

A szimulációs eredmények validálása, valamint a szerszámterhelés szabályozottságának vizsgálata forgácsolási kísérletek útján történt.

4.3.1. Állandó szélességű, egyenes középvonalú horonygeometria

Minden tesztelt szerszám pálya problémamentesen futott a szerszámgépen. A megmunkált hornyok a tervezettnek megfelelnek (14. Ábra).

14. Ábra. A kialakított hornyok.

A szerszám gép vezérlése a forgácsolási időt 20 ms pontossággal mérte. A periódusidő – egy szerszám pálya periódus teljesítéséhez szükséges idő – segítségével került kiszámításra az MRR a forgácsoló és kapcsoló szakaszokra együttesen vonatkoztatva (8. Táblázat). A kísérletek során kapott MRR értékek hasonlóak az elméleti értékekhez.

8. Táblázat. A szerszám pályák tulajdonságai.

<i>A szerszám pályák tulajdonságai</i>							
Pályagenerálási módszer	b [mm]	θ [°]	ρ_{min} [mm]	Elméleti MRR [$\frac{mm^3}{min}$]	Mért MRR [$\frac{mm^3}{min}$]	Maximális erő [N]	
Kereső algoritmus	15	45	0,15	1419,184	1416,850	214	
ANN	15	45	0,15	1409,369	1406,269	204	
ANN	12,5	45	0,15	1248,127	1242,224	198	
ANN	17,5	45	0,15	1438,615	1436,483	209	
ANN	15	30	0,15	621,642	620,527	161	
ANN	15	60	0,15	2386,512	2381,655	272	
NX CAM	15	30	0,15	523,060	510,947	186	
NX CAM	15	45	0,15	1112,627	1085,364	240	
NX CAM	15	60	0,15	1878,522	1834,862	286	

A szimulált és mért adatok MRR értékei közötti eltérés egyik esetben sem éri el a 0,5%-ot az ANN által generált Bézier görbe alapú szerszám pályák esetén, az átlagos eltérés 0,23%. Ez alapján kijelenthető, hogy a mérések közel ideális körülmények között zajlottak. Érdeemes megjegyezni, hogy az NX CAM szerszám pályák esetében a programozott előtolási sebesség a forgácsoló és összekötő szakaszok csatlakozási pontjaiban nem volt megvalósítható minden esetben, így az elméleti és mért MRR értékek átlagosan 2,42%-kal eltérnek.

Az MRR értékek alapján az azonos paraméterekkel rendelkező NX CAM szerszámpanyák, illetve ANN szerszámpanyák közül minden esetben az ANN szerszámpanyák teljesítettek jobban. Az MRR különbségek a szerszámpanya típusok között a kontaktszög növekedésével nőttek (15. Ábra).

15. Ábra. A Bézier görbe alapú, valamint az NX CAM segítségével tervezett szerszámpanyák MRR értékeinek összehasonlítása.

A forgácsolási erők az azonos paraméterekhez tartozó kereső algoritmus, valamint ANN által generált szerszámpanyák esetében hasonlóak voltak (16. Ábra). Az ANN szerszámpanyák esetén kisebb volt a maximálisan fellépő erő.

16. Ábra. Forgácsolási erőprofil a kereső algoritmus, valamint az ANN által tervezett szerszámpanya esetén. (b [mm]-ben, θ [°]-ban, ρ [mm]-ben értelmezendő.)

A Bézier görbe alapú szerszám pályák esetén megfigyelhető, hogy nagyobb horonyszélesség esetén az erők jellege elnyújtottabb, ami a hosszabb forgácsolási szakasszal, ebből következően a hosszabb forgácsolási idővel magyarázható. A horonyszélesség azonban nem befolyásolja jelentősen az erők nagyságát a kritikus pontokban (17. Ábra).

17. Ábra. Bézier görbe alapú szerszám pályák forgácsolási erőprofilja 45°-os kontaktszög esetén. (b [mm]-ben, θ [°]-ban, ρ [mm]-ben értelmezendő.)

A kontaktszög változásával a kritikus pontokban fellépő erők is változnak (18. Ábra).

18. Ábra. Bézier görbe alapú szerszám pályák forgácsolási erőprofilja 15 mm-es horonyszélesség esetén. (b [mm]-ben, θ [°]-ban, ρ [mm]-ben értelmezendő.)

A kísérlet során a Bézier görbe alapú szerszám pályák minden esetben jobbnak bizonyultak az NX CAM szerszám pályáknál a forgácsolási erőket tekintve (19. a), b), c) Ábra). Az erőkülönbség a vizsgált esetekben a kritikus pontokban átlagosan közelítőleg 30 N.

19. Ábra. Bézier görbe alapú, illetve NX CAM szerszámpályák forgácsolási erőprofilja
a) $\theta = 30^\circ$, b) $\theta = 45^\circ$, c) $\theta = 60^\circ$ esetén. (b [mm]-ben, θ [°]-ban, ρ [mm]-ben értelmezendő.)

4.3.2. Komplex horonygeometria

A szimulációk szerint a komplex geometriákhoz létrehozott szerszám pályák megfelelően tartják a maximális kontaktszög kritériumát, ami biztosítja a terhelés szabályozottságát. A 40°-os maximális kontaktszöghöz generált szerszám pályák a különböző geometriák esetén megfelelően működtek (20. Ábra).

20. ábra. A kialakított horonygeometriák.

A forgácsolás időtartama az NX-szel összemérhető, a néhány százalékos eltérés a horonybekezdéseknél lép fel, ahol az NX előnyben van a munkadarab határának folyamat közbeni újraszámítása miatt. Az algoritmus finomhangolásával tehát egyértelmű előny várható komplex horonygeometriák esetén is.

4.4. Eredmények értékelése

A Bézier-görbe alapú szerszám pályák rugalmas megoldást nyújtanak trochoidális marás esetén. A vizsgált szerszám pálya szakaszok jobban kihasználják az előállítandó geometriából adódó lehetőségeket, mivel a pálya alakja a horonyszélességtől és a kontaktszögtől is jelentős mértékben függ, ellenben a korábban használt ciklois alapú pályákkal, amelyek esetében csak a kontaktszög változása befolyásolja jelentősen a fajlagosan leválasztott anyagmennyiséget.

A szerszám pályageneráló algoritmus kialakítása miatt a Bézier görbe alapú szerszám pályák forgácsoló és összekötő szakaszai is kielégítik a folytonosságra, valamint a minimális görbületi

sugárra vonatkozó kritériumokat. A geometriai feltételek teljesülése miatt ezek a szerszámpályák tehát megfelelőek HSM alkalmazásokra.

Az ANN segítségével a szerszámpályák alapját képező Bézier görbék előállítása jelentősen gyorsabbá tehető a kereső algoritmussal összehasonlítva, mivel a nagy számítási kapacitást igénylő tanítási folyamat előre elvégezhető. A felhasználó által megadott aktuális bemeneti adatokhoz tartozó szerszámpálya azonnal generálható. Az ANN architektúra megválasztására nincs egzakt algoritmus, így empirikusan, különböző típusú és mélységű ANN-ek vizsgálatával került meghatározásra a feladat kritériumainak megfelelő prediktív modell. A statisztikai értékek azt mutatják, hogy az ötödfokú Bézier görbe kontrollpontok y koordinátáinak meghatározása komplex, nagy mélységű és neuron számú ANN-t igényel. Az egyszerűbb modellek csak bizonyos bemeneti adat intervallumokon képesek megfelelő pontosságú Bézier görbeszakaszokat definiálni. Ezek a bemeneti adat intervallumok az egyes ANN-ek esetében eltérők.

A szimulációs eredményeket a kísérleti eredményekkel összehasonlítva kijelenthető, hogy a forgácsolás közel ideális körülmények között megy végbe, mivel nem tapasztalható jelentős különbség az elméleti és számított anyagleválasztási sebesség között. A kísérletek során mért erők kedvezőbbek voltak a Bézier görbe alapú szerszámpályák esetén. A fogásmélység növelésével az erők növekedése elméletben lineáris, azonban a helikális szerszámél-kialakítás jobb érvényesülése miatt a valós eset ennél kedvezőbb. A közel lineáris kapcsolatból viszont következik, hogy nagyobb fogásmélység esetén a tesztelt pályatípusok közti forgácsolási erőbeli különbségek is növekednek. A Bézier görbe alapú trochoidális marás szerszámkímélő tulajdonsága tehát nagyobb fogásmélység esetén jobban érvényesül.

5. ÖSSZEFOGLALÁS

A kutatás célja a gépi tanulás Bézier görbe alapú szerszám-pálya tervezési célra történő használatának bevezetése, továbbá a trochoidális maráshoz alkalmazható pályageneráló algoritmus komplex horonygeometriákra történő kiterjesztése volt. A kifejlesztett algoritmus validálása szimulációs és kísérleti úton történt, és más módszerekkel összehasonlítva jelentősen kedvezőbb eredményeket produkált.

A munka fő újdonságtartalma a Bézier görbék optimalizálására fejlesztett mesterséges neurális hálózat megalkotása. A számítások alátámasztották, hogy a neurális hálózat alapú program a korábban alkalmazott kereső algoritmustól nem marad el a pontosság terén. A futási idők összehasonlításából egyértelműen kiderült, hogy az új program nagyságrendekkel gyorsabb. Ennek köszönhetően a Bézier görbe alapú trochoidális marási stratégia alkalmassá válhat ipari alkalmazásokra.

A szimulációk azt mutatják, hogy a Bézier görbe alapú módszer ideálisabb megoldás trochoidális szerszám-pályák definiálására, mint a korábban használt ciklois alapú, valamint az NX CAM Adaptive Milling modul által nyújtott megoldás. A forgácsolási kísérletek során a Bézier görbe alapú szerszám-pályák esetében nagyobb fajlagosan leválasztott anyagmennyiség mellett kisebb forgácsolási erők voltak mérhetőek az NX CAM szerszám-pályákhoz képest. Ez a szerszám-éltartamának növelését is jelenti.

Összességében kijelenthető, hogy a Bézier görbe alapú szerszám-pályák a bemutatott mesterséges neurális hálózat segítségével előállíthatóak a gyártási környezetben elvárt gyorsasággal.

Kitekintés

További fejlesztési lehetőség az előtolás-szabályozás bevezetése a termelékenység növelésére, amely komplex horonygeometria esetén kiemelt szerepet kaphat. A komplex geometriához készített algoritmus hatékonysága növelhető azzal, ha az ANN tanító adathalmazra kibővítésre kerül különböző, általános peremfeltételekhez optimalizált Bézier görbékkel.

6. SUMMARY

The aim of this study was to introduce a machine learning based approach to Bézier curve-based toolpath generation. The results were validated through simulations and milling experiments. The presented method showed superior results compared to the tested formerly used methods.

The main novelty of this study is the construction of the neural network developed to optimize Bézier curves. It was verified through computation that the constructed program is not less precise compared to the formerly used search algorithm. However, comparing the runtime of the neural network based program with the search algorithm, it can be concluded that the new program is faster by magnitudes. The fast computation makes the Bézier curve based trochoidal milling a suitable alternative for industrial applications.

The simulations verified that the Bézier curve-based approach is superior to the formerly used cycloid-based, and the NX CAM Adaptive Milling approach when it comes to defining trochoidal toolpaths. The milling experiments showed that the material removal rate was higher in the case of the Bézier curve-based toolpaths, while the cutting forces were smaller compared to the NX CAM toolpaths. This results in longer tool life.

In summary, it can be concluded that the Bézier curve-based toolpaths, generated using the presented artificial neural network, are able to provide the efficiency required by the industry.

A further possibility is to introduce feed-control to increase the productivity, which is especially important in the case of complex slot geometry. The efficiency of the tool path generating algorithm for complex slot geometry can be further increased by extending the training dataset with Bézier curves optimized for a variety of general boundary conditions.

FELHASZNÁLT FORRÁSOK

- [1] István Szalóki, Sándor Csuka, and Sándor Sipos, ‘New Test Results in Cycloid-Forming Trochoidal Milling’, *Acta Polytechnica Hung*, vol. 11, no. 2, 2014.
- [2] Ashutosh Khatri, Muhammd P. Jahan, and Jianfeng Ma, ‘Assessment of tool wear and microstructural alteration of the cutting tools in conventional and sustainable slot milling of Ti-6Al-4V alloy’, vol. 105, pp. 2799–2814, 2019.
- [3] A. K. O. Gnytko, ‘Theoretical research of the chip removal process in milling of the closed profile slots’, *Arch. Mater. Sci. Eng.*, vol. 113, no. 2, pp. 69–76, Feb. 2022, doi: 10.5604/01.3001.0015.7019.
- [4] Gómez G *et al.*, ‘Comparison between milling roughing operations in full slotting manufacturing: trochoidal, plunge and conventional milling’, *I193*, no. 1, p. 012003.
- [5] P. Avrampos and G.-C. Vosniakos, ‘Coverage in planar surface polishing by trochoidal tool paths’, *Int. J. Interact. Des. Manuf. IJIDeM*, vol. 12, no. 2, pp. 663–675, May 2018, doi: 10.1007/s12008-017-0420-1.
- [6] M. Wagih, I. Maher, H. El-Hofy, J. Yan, and M. A. Hassan, ‘Analysis and development of elliptical tool path in trochoidal milling’, *CIRP J. Manuf. Sci. Technol.*, vol. 47, pp. 168–183, Dec. 2023, doi: 10.1016/j.cirpj.2023.10.002.
- [7] Prasad PATIL, Ashwin POLISHETTY, Moshe GOLDBERG, Guy LITTLEFAIR, and Junior NOMANI, ‘SLOT MACHINING OF TI6AL4V WITH TROCHOIDAL MILLING TECHNIQUE’, *J. Mach. Eng.*, vol. 14, no. 4, pp. 42–54, 2014.
- [8] Q. Deng, Z. C. Chen, Z. Chang, R. Shen, and Y. Zhou, ‘A model for investigating the temperature of trochoidal machining’, *J. Ind. Prod. Eng.*, vol. 37, no. 4, pp. 194–203, May 2020, doi: 10.1080/21681015.2020.1769749.
- [9] N. E. Karkalos, P. Karmiris-Obratański, S. Kurpiel, K. Zagórski, and A. P. Markopoulos, ‘Investigation on the Surface Quality Obtained during Trochoidal Milling of 6082 Aluminum Alloy’, *Machines*, vol. 9, no. 4, p. 75, Mar. 2021, doi: 10.3390/machines9040075.
- [10] N. A. Abukhshim, P. T. Mativenga, and M. A. Sheikh, ‘Heat generation and temperature prediction in metal cutting: A review and implications for high speed machining’, *Int. J. Mach. Tools Manuf.*, vol. 46, no. 7–8, pp. 782–800, Jun. 2006, doi: 10.1016/j.ijmachtools.2005.07.024.
- [11] K. A. Osman, V. Yılmaz, H. Ö. Ünver, U. Şeker, and S. E. Kılıç, ‘Slot milling of titanium alloy with hexagonal boron nitride and minimum quantity lubrication and multi-objective

- process optimization for energy efficiency', *J. Clean. Prod.*, vol. 258, p. 120739, Jun. 2020, doi: 10.1016/j.jclepro.2020.120739.
- [12] K. Gupta and J. P. Davim, Eds., *High speed machining*. London: Elsevier Academic Press, 2020.
- [13] J. Tlustý, 'High-Speed Machining', *CIRP Ann.*, vol. 42, no. 2, pp. 733–738, 1993, doi: 10.1016/S0007-8506(07)62536-0.
- [14] H. Schulz and T. Moriwaki, 'High-speed Machining', *CIRP Ann.*, vol. 41, no. 2, pp. 637–643, 1992, doi: 10.1016/S0007-8506(07)63250-8.
- [15] C. Zhuang, Z. Xiong, and H. Ding, 'High speed machining tool path generation for pockets using level sets', *Int. J. Prod. Res.*, vol. 48, no. 19, pp. 5749–5766, Oct. 2010, doi: 10.1080/00207540903232771.
- [16] M. Held and C. Spielberger, 'Improved Spiral High-Speed Machining of Multiply-Connected Pockets', *Comput.-Aided Des. Appl.*, vol. 11, no. 3, pp. 346–357, May 2014, doi: 10.1080/16864360.2014.863508.
- [17] A. Jacso, B. S. Sikarwar, R. K. Phanden, R. K. Singh, J. Ramkumar, and G. N. Sahu, 'Optimisation of tool path shape in trochoidal milling using B-spline curves', *Int. J. Adv. Manuf. Technol.*, vol. 121, no. 5–6, pp. 3801–3816, Jul. 2022, doi: 10.1007/s00170-022-09527-z.
- [18] N.-S. Oh, W.-S. Woo, and C.-M. Lee, 'A study on the machining characteristics and energy efficiency of Ti-6Al-4V in laser-assisted trochoidal milling', *Int. J. Precis. Eng. Manuf.-Green Technol.*, vol. 5, no. 1, pp. 37–45, Jan. 2018, doi: 10.1007/s40684-018-0004-y.
- [19] W. Shixiong, M. Wei, L. Bin, and W. Chengyong, 'Trochoidal machining for the high-speed milling of pockets', *J. Mater. Process. Technol.*, vol. 233, pp. 29–43, Jul. 2016, doi: 10.1016/j.jmatprotec.2016.01.033.
- [20] M. Otkur and I. Lazoglu, 'Trochoidal milling', *Int. J. Mach. Tools Manuf.*, vol. 47, no. 9, pp. 1324–1332, Jul. 2007, doi: 10.1016/j.ijmachtools.2006.08.002.
- [21] X. Huang, S. Wu, L. Liang, X. Li, and N. Huang, 'Efficient trochoidal milling based on medial axis transformation and inscribed ellipse', *Int. J. Adv. Manuf. Technol.*, vol. 111, no. 3–4, pp. 1069–1076, Nov. 2020, doi: 10.1007/s00170-020-06172-2.
- [22] H. Gu, L. Wang, and K. Guo, 'A novel method for trochoidal milling tool path tailoring based on curvature variation', *J. Manuf. Process.*, vol. 119, pp. 531–549, Jun. 2024, doi: 10.1016/j.jmapro.2024.03.106.

- [23] A. Jacso, Z. Lado, R. K. Phanden, B. S. Sikarwar, and R. K. Singh, ‘Bézier curve-based trochoidal tool path optimization using stochastic hill climbing algorithm’, *Mater. Today Proc.*, vol. 78, pp. 633–639, 2023, doi: 10.1016/j.matpr.2022.12.056.
- [24] K. Xu, B. Wu, Z. Li, and K. Tang, ‘Time-Efficient Trochoidal Tool Path Generation for Milling Arbitrary Curved Slots’, *J. Manuf. Sci. Eng.*, vol. 141, no. 3, p. 031008, Mar. 2019, doi: 10.1115/1.4042052.
- [25] O.S. Eluyode and Dipo Theophilus Akomolafe, ‘Comparative study of biological and artificial neural networks’, *Eur. J. Appl. Eng. Sci. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 36–46, 2013.
- [26] S. Shanmuganathan and S. Samarasinghe, Eds., *Artificial Neural Network Modelling*, vol. 628. in *Studies in Computational Intelligence*, vol. 628. Cham: Springer International Publishing, 2016. doi: 10.1007/978-3-319-28495-8.
- [27] Eszter Szabó and Ádám Jacsó, ‘Gépi tanulás alkalmazása a trochoidális marási szerszám pálya optimalizálásban’, *XXXIII Nk. Gép. Találk.*, 2025.
- [28] S. Sharma, S. Sharma, and A. Athaiya, ‘ACTIVATION FUNCTIONS IN NEURAL NETWORKS’, *Int. J. Eng. Appl. Sci. Technol.*, vol. 04, no. 12, pp. 310–316, May 2020, doi: 10.33564/IJEAST.2020.v04i12.054.
- [29] D. P. Kingma and J. Ba, ‘Adam: A Method for Stochastic Optimization’, 2014, *arXiv*. doi: 10.48550/ARXIV.1412.6980.
- [30] M. P. Deisenroth, A. A. Faisal, and C. S. Ong, *Mathematics for Machine Learning*, 1st ed. Cambridge University Press, 2020. doi: 10.1017/9781108679930.
- [31] C. Hartmann, D. Opritescu, and W. Volk, ‘An artificial neural network approach for tool path generation in incremental sheet metal free-forming’, *J. Intell. Manuf.*, vol. 30, no. 2, pp. 757–770, Feb. 2019, doi: 10.1007/s10845-016-1279-x.
- [32] J. Balic and M. Korosec, ‘Intelligent tool path generation for milling of free surfaces using neural networks’, *Int. J. Mach. Tools Manuf.*, vol. 42, no. 10, pp. 1171–1179, Aug. 2002, doi: 10.1016/S0890-6955(02)00045-7.
- [33] A. Jacso, T. Szalay, B. S. Sikarwar, R. K. Phanden, R. K. Singh, and J. Ramkumar, ‘Investigation of conventional and ANN-based feed rate scheduling methods in trochoidal milling with cutting force and acceleration constraints’, *Int. J. Adv. Manuf. Technol.*, vol. 127, no. 1–2, pp. 487–506, Jul. 2023, doi: 10.1007/s00170-023-11506-x.

- [34] D.-M. Yan, W. Wang, B. Lévy, and Y. Liu, ‘Efficient computation of clipped Voronoi diagram for mesh generation’, *Comput.-Aided Des.*, vol. 45, no. 4, pp. 843–852, Apr. 2013, doi: 10.1016/j.cad.2011.09.004.
- [35] G. Elber, E. Cohen, and S. Drake, ‘MATHSM: medial axis transform toward high speed machining of pockets’, *Comput.-Aided Des.*, vol. 37, no. 2, pp. 241–250, Feb. 2005, doi: 10.1016/j.cad.2004.05.008.
- [36] Wettl Ferenc, *Lineáris algebra*. Typotex, 2023.
- [37] National Instruments, ‘The Ni TMDS file format’. Accessed: Aug. 23, 2024. [Online]. Available: <https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/06/the-ni-tdms-file-format.html?srsltid=AfmBOooo2tT-15GvGfnpX7oMLswIA31S8r0iTWChFs--eDa0lrTOgPem>
- [38] National Instruments, ‘Documentation, TMSD file format’. Accessed: Aug. 23, 2024. [Online]. Available: <https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/07/tdms-file-format-internal-structure.html?srsltid=AfmBOoobV2b8Sc4HUXhqx5fybUTIJxOzKkiVYLw9tneMRXk9OehkInoH>